

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ДИАГНОСТИКЕ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Хамидов О.Р.¹, Хамдамова Л.О.²

¹д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»

Ташкентского Государственного Транспортного Университета,

²Ташкентский государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382359>

Аннотация: Рассмотрена возможность применения искусственных нейронных сетей применительно к решению задачи диагностики электродвигателей подвижного состава железных дорог Республики Узбекистан. А также приведена программно-аппаратный комплекс для диагностирование асинхронного тягового электродвигателя локомотивов.

Ключевые слова: нейронная сеть, АТЭД, диагностика, программно-аппаратный комплекс.

Введение

В настоящее время все больше появляются интеллектуальных систем управления асинхронных электродвигателями, в которых решаются задачи адаптации, самообучения, самонастройки [3,5]. Поэтому для таких систем управления основной задачей являются идентификация параметров асинхронных электродвигателей.

Основными задачами диагностики локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей (АТЭД) являются определение текущего состояния и прогнозирование изменения технического состояния локомотивных АТЭД в зависимости от наработки. Для решения этих задач могут быть использованы модели, различные по методам построения и применения, в т.ч. модели, использующие нейронных сетей [1,2].

Искусственные нейронные сети строятся по принципам организации и функционирования их биологических аналогов, которые способны решать широкий круг задач распознавания образов, идентификации, прогнозирования, оптимизации управления сложными объектами. Повышение производительности компьютеров все в большей мере связывают с искусственными нейронными сетями, в частности нейрокомпьютерами [2,3].

Опишем построение модели искусственного нейрона. Входные сигналы XN , поступающие на блоки, собственным весовым коэффициентом WN . По аналогии с терминологией, принятой в нейрофизиологии будем утверждать, что возбудительные синапсы соответствуют положительным значениям весовых коэффициентов, а тормозные синапсы - отрицательным. После проведения масштабирования с принятыми коэффициентами WN входные сигналы искусственного нейрона суммируются на элементе сложения S , а результат сложения подвергается преобразованию с помощью активационной функции $F(S)$. В общем случае для некоторых функций активации полезным оказывается в модель нейрона включать

сдвиг b [1,3]. На рис.1. представлена графическое представление математической модели нейронной сети прямого распространения.

Рис.1. Графическое представление математической модели нейронной сети прямого распространения

Математическую модель нейрона можно описать следующим образом:

$$Y=F(S)$$

где, X_1, X_2, \dots, X_N - входные сигналы нейрона; W_1, W_2, \dots, W_N – синаптические веса нейронов; b – сдвиг; $F(S)$ – активационная функция; Y - выходной сигнал нейрона.

Искусственные нейронные сети можно разделить на два больших класса, в зависимости от количества слоев в сети: однослойные ИНС и многослойные ИНС.

2. Обучения нейронной сети

Нейронная сеть - это набор нейронов, каждый из которых представляет собой модель биологического нейрона, которые каждый нейрон имеет так называемые дендриты, синапсы и аксоны. Дендриты идут от тела нервной клетки к другим нейронам, где они принимают сигналы в точках соединения, называемых синапсами. Принятые синапсом входные сигналы подводятся к телу нейрона. Здесь они суммируются, причем одни входы стремятся возбудить нейрон, другие - воспрепятствовать его возбуждению. Когда суммарное возбуждение в теле нейрона превышает некоторый порог, нейрон возбуждается, посылая по аксону сигнал другим нейронам. У этой основной функциональной схемы много усложнений и исключений, тем не менее, большинство искусственных нейронных сетей моделируют лишь эти простые свойства.

Для использования нейронной сети прямого распространения при решении конкретной задачи, ее необходимо сначала "обучить". Для этого на вход нейронной сети подаются какие-либо значения, а на выходе снимаются результирующие значения, которые сравниваются с теми значениями, которые должны там быть. Если выходные значения нейронной сети отличаются от требуемых значений, то происходит оптимизация весов нейронной сети каким-либо из математических

алгоритмов до тех пор, пока эти значения не будут им соответствовать с заданной точностью. После этого нейронную сеть можно считать обученной, которые показано на рис.2. Нейронные сети дают возможность эффективно определять причину и виды повреждения асинхронных электродвигателей, работать с зашумленными данными, избавляя от необходимости применения промежуточных электронных фильтров от помех или фильтрации математическими методами, а также адаптироваться к конкретному типу электродвигателя. Кроме этого, искусственные нейронные сети широко используются в задачах прогнозирования [1,3].

Рис.2. Общая схема обучения нейронной сети

Помимо выбора алгоритмов обработки сигнала и определения способа диагностики асинхронных электродвигателей необходимо разработать аппаратную часть программно-аппаратного диагностического комплекса. При этом очень важно выбрать недорогую компонентную базу для его реализации, определяющую себестоимость комплекса в размере не более чем 10% от стоимости самого электродвигателя [4].

При обучении нейронной сети на выходе используется определенное значение, соответствующее конкретному виду неисправности электродвигателя и эталонные экспериментальные значения сигнала полной потребляемой мощности опытного электродвигателя, полученные при помощи того же измерительного устройства, схему которого можно увидеть на рисунке 3.

Рис.3. Структура искусственной нейронной сети, используемой для идентификации сигнала

Данный программно-аппаратный комплекс позволит значительно увеличить экономическую эффективность использования промышленных установок с асинхронными электродвигателями, и при этом увеличить срок службы электродвигателей в производстве путем проведения своевременного их ремонта по данным прогнозирования, полученным в результате диагностики [2,3].

Нейронные сети позволяют справляться с такими проблемами диагностирования, как неполнота и зашумленность входных данных, и обладают мгновенным откликом. При этом использование нейронных сетей позволяет существенным образом сократить количество измеряемых параметров, что соответственно сокращает количество устанавливаемых датчиков [1-3].

3. Программно-аппаратный комплекс для диагностирование асинхронного электродвигателя.

Наиболее удачным методом является использование программно-аппаратного комплекса, который изображен на рисунке 4, состоящего из компьютера и цифрового устройства-посредника, производящего необходимые измерения и передаваемого их в компьютер. В качестве измеряемых электрических величин могут быть оперативный ток, потребляемая мощность и т.д. Программа, выполняемая на компьютере, должна, в свою очередь, определенным образом обработать входную информацию и определить наиболее вероятный вид повреждения работающего электродвигателя или сделать заключение об его исправности. Этот метод наиболее эффективен, так как позволяет хранить на компьютере большие базы данных с информацией об отслеживаемой динамике повреждений электродвигателя с последующим прогнозированием выхода его из строя [2,5].

Рис. 4. Программно-аппаратный комплекс для диагностирование асинхронного тягового электродвигателя локомотивов

Кроме этого, компьютер является более мощным средством обработки информации, чем микроконтроллер, что, в частности, позволяет использовать современные технологии, в том числе и технологии искусственного интеллекта, такие как использование искусственных нейронных сетей, нечеткой логики и экспертных систем.

Известно, что магнитное поле вращающегося ротора работающего асинхронного электродвигателя воздействует на магнитное поле его статорной обмотки, что приводит к периодическим колебаниям электрических величин электродвигателя, таких как потребляемый ток, мощность или напряжение обмотки статора. Период данных колебаний пропорционален, частоте вращения ротора. Таким образом, анализируя форму графика сигнала какой-либо из электрических величин на данном периоде можно обнаружить повреждение в электромеханической части электродвигателя и распознать его вид. Для решения данной проблемы можно использовать много различных подходов [2,3]. Например, можно построить аппроксимационную функцию по нескольким исходным точкам сигнала, что показано на рисунке 5, соответствующего конкретному виду повреждения, и в процессе диагностики сравнивать текущие измеряемые значения со значениями данной функции с определенной долей погрешности. Однако аппроксимация сложных нелинейных сигналов приводит к большим погрешностям, которые усугубляются дополнительными помехами электрической сети с подключенным электродвигателем. В настоящее время широкое распространение получило использование искусственных нейронных сетей для построения математических моделей сложных нелинейных процессов, распознавания образов и прогнозирования сигналов [3,4].

Рис.5. Сравнение расчетных значений с прогнозируемыми для реализации случайного момента нагрузки $M_c(t)$ полученные с помощью программы Artificial Neural Networks

Задача диагностирования с применением нейронных сетей сводится к выбору типа сети, определению параметров архитектуры и ее обучению.

Выводы:

В итоге можно сделать вывод, что для создания диагностических устройств и программно-аппаратных комплексов весьма желательно использовать искусственные нейронные сети, так как они являются мощным средством распознавания и прогнозирования сигналов, а их способность к обучению дает возможность разрабатывать адаптивные системы защиты и диагностики локомотивных асинхронных электродвигателей.

Библиографический список:

1. Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. – С. 36-40.
2. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сборник избранных статей. 2017 – С. 32-39.
3. Хамидов О.Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / М.Н. Панченко // Известия Петербургского университета путей сообщения. - 2013г. – №4(37).- С. 60-67.
4. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.

5. Хамидов О.Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / Грищенко А.В. // VIII Международная научно-техническая конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты», Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – Санкт-Петербург, 2013г.- С. 174-176.

